

Manejo de la información estratégica a través de las diferentes técnicas de extensión para apoyar al productor en la toma de decisiones e integración de los diversos servicios para la producción: mercados, producción, comercialización

¿Para qué sirve?

Para complementar y capacitar a los productores agropecuarios con información que pueda ayudar a conocer el mercado donde ofrecer sus productos, mejorar sus sistemas productivos, la comercialización del producto y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia y comunidad. Algunos de los temas o áreas de utilidad pueden ser: información de mercados, información agroclimática, análisis de suelos, tecnología para la producción agropecuaria, información y acceso al crédito y fuentes de financiamiento (Banca para el Desarrollo), mercadeo y comercialización, buenas prácticas agrícolas, agregación de valor (agroindustria), regulaciones legales, entre otros.

¿Qué se debe hacer?

- Utilice métodos y técnicas de extensión de manera integral, como: visita a finca, días demostrativos, días de campo, giras, atención directa del productor en oficina, llamadas telefónicas, sistemas información (correos electrónicos, mensajes de textos, programas radiales y televisivos, boletines y material impreso), charlas, reuniones, entre otros.
- Facilite a los productores el acceso a fuentes de información que les permita tomar decisiones. Por ejemplo: i) en el cultivo de banano el uso de la técnica de agricultura de precisión genera información muy importante sobre los diferentes componentes relacionados con productividad de la finca, lo que permite tomar decisiones por bloque, por área, por lote, etc., donde se puede obtener información de producción por cada hectárea cultivada y generar información muy importante para el manejo agronómico del cultivo. ii) El Sistema de Información de la Dirección Nacional de Extensión y sus sedes regionales (DNEA-MAG). iii) La Plataforma de Gestión de Conocimiento PLATICAR del INTA. iv) El sistema de información INFOAGRO, así como a bibliotecas digitales.
- Desarrolle bases de datos con contactos de especialistas, productores, entre otros.

- Coordine con otras instituciones capacitaciones para productores en el uso de internet, e involucre a jóvenes dentro del componente familiar para acceder y buscar información en línea.

Figura 1. Parcelas demostrativas.
Fuente: CORBANA.

Figura 2. Distribución de variable peso de racimo en finca San Pablo, Pacuarito, Siquirres, Limón.
Fuente: CORBANA.

Información adicional en:

- www.facebook.com/MAGcentralsur
- www.mag.go.cr
- www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/
- www.mag.go.cr/regiones/centralsur.html
- MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica) 2015. Orientaciones metodológicas para la extensión agropecuaria. Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria. San José, Costa Rica. 40 p.
- www.corbana.co.cr
- www.mag.go.cr